

LIMITES E POSSIBILIDADES DE RECURSOS EDUCACIONAIS TECNOLÓGICOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE CITOLOGIA

LIMITS AND POSSIBILITIES OF TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL RESOURCES IN
TEACHING AND LEARNING CYTOLOGY

Francielle da Silva Mateus Costa¹; Marta Rios Alves Nunes da Costa²

¹Mestre em Ensino de Biologia, Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Professora, Secretaria do estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC), Mato Grosso, Brasil;

francielle.costa@edu.mt.gov.br

²Doutora em Ciência Política, New School for Social Research (NSSR). Professora, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo Grande, Brasil; nunesdacosta77@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15700834

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar os limites e as possibilidades do uso de recursos educacionais tecnológicos (RETs) no ensino e aprendizagem de Citologia, a partir de uma perspectiva teórico-reflexiva. Considerando os desafios enfrentados por professores de ciências da rede pública, especialmente no que se refere à abordagem de conteúdos abstratos como os da Citologia, o estudo discute como as tecnologias digitais podem contribuir para tornar as aulas mais dinâmicas, visuais e significativas. A metodologia adotada consiste em uma análise bibliográfica e documental, fundamentada em autores que discutem o uso das tecnologias na educação, bem como nas orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O texto também apresenta reflexões sobre a importância da formação continuada docente, a adoção de metodologias ativas como elementos fundamentais para o uso crítico e eficaz dos RETs no ensino de Ciências. As considerações finais apontam que, embora existam obstáculos estruturais e pedagógicos no uso das tecnologias educacionais, seu potencial formativo é significativo quando articulado a práticas pedagógicas reflexivas, colaborativas e centradas na aprendizagem dos estudantes. Ressalta-se, ainda, que o uso desses recursos demanda intencionalidade didática e políticas de formação que promovam a autonomia docente frente aos desafios da cultura digital.

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Tecnologias Educacionais. Metodologias Ativas. Formação Docente.

Abstract: This article aims to analyze the limits and possibilities of using technological educational resources (RETs) in the teaching and learning of Cytology, from a theoretical-reflexive perspective. Considering the challenges faced by science teachers in the public school system, especially when it comes to approaching abstract content such as Cytology, the study discusses how digital technologies can contribute to making classes more dynamic, visual and meaningful. The methodology adopted consists of a bibliographic and documentary analysis, based on authors who discuss the use of technologies in education, as well as on the guidelines of the National Common Curricular Base (BNCC). The text also presents reflections on the importance of continuing teacher training and the adoption of active methodologies as fundamental elements for the critical and effective use of RETs in Science teaching. The final considerations indicate that, although there are structural and pedagogical obstacles in the use of educational technologies, their formative potential is significant when articulated with

reflective, collaborative and student learning-centered pedagogical practices. It is also worth noting that the use of these resources requires didactic intentionality and training policies that promote teacher autonomy in the face of the challenges of digital culture.

Keywords: Science Teaching. Educational Technologies. Active Methodologies. Teacher Training.

1 INTRODUÇÃO

A presença das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) no ambiente educacional tem provocado profundas transformações nas práticas pedagógicas, exigindo dos professores novas posturas, competências e repertórios metodológicos. No ensino de Ciências, especialmente no campo da Citologia, os desafios são ainda mais complexos, visto que os conteúdos envolvem estruturas microscópicas e processos abstratos que exigem mediações didáticas eficazes. Nesse cenário, os recursos educacionais tecnológicos (RETs) apresentam-se como possibilidades promissoras para tornar o ensino mais visual, interativo e significativo em escolas onde há escassez de materiais didáticos e/ou laboratórios.

Entretanto, a efetiva incorporação desses recursos ao cotidiano escolar ainda enfrenta obstáculos importantes, como a carência de formação docente adequada, limitações na infraestrutura escolar e ausência de políticas públicas que incentivem a inovação pedagógica. Considerando esse contexto, este artigo propõe-se a analisar, em uma abordagem teórico-reflexiva, os possíveis recursos metodológicos tecnológicos que podem ser utilizados no ensino de Citologia, discutindo seus limites e potencialidades à luz da literatura e de experiências já sistematizadas e explorar as oportunidades e os desafios do uso de metodologias ativas para ensinar citologia, enfatizando como as tecnologias digitais podem melhorar o aprendizado e superar os desafios de aprendizagem na área de ciências da natureza

Trata-se, portanto, de uma análise de caráter teórico, que busca contribuir com subsídios para a prática docente no ensino de Ciências, especialmente no que se refere à adoção de metodologias ativas e ao uso crítico das tecnologias digitais. Justifica-se essa reflexão pela urgência em repensar as práticas pedagógicas frente às demandas contemporâneas da educação científica e às transformações impostas pela cultura digital e que possibilitam aos estudantes alcançarem uma aprendizagem significativa.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Desafios no Ensino e Aprendizagem de Citologia

A Biologia é uma área de estudo que lida com uma grande variedade de conceitos, desde a anatomia dos seres vivos até a ecologia dos ecossistemas e o processo de ensino e aprendizagem é desafiador devido à complexidade dos conceitos e à linguagem técnica desenvolvida que podem parecer distantes da experiência cotidiana dos alunos (DURÉ; ANDRADE; ABÍLIO, 2018, p.260). O conhecimento sobre ciências está presente no cotidiano dos estudantes seja através da leitura de um hemograma, alimentação saudável, entender a importância das plantas, porém em sala de aula surge o desinteresse devido às aulas tradicionais e pouco inovadoras (SALGADO; GAUTÉRIO, 2023 p.03). Para Krasilchik (2008, p.8), a formação biológica deve contribuir para o conhecimento e compreensão dos processos e conceitos biológicos, enfatizar a importância da ciência e da tecnologia na sociedade moderna e despertar o interesse e fascínio pelos seres vivos. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias é fundamental para desenvolver habilidades que permitam aos estudantes compreenderem, avaliar, comunicar e divulgar o conhecimento científico, capacitando-os a participar ativamente de discussões, analisar criticamente e posicionar-se com autonomia em relação a temas de ciência e tecnologia (BRASIL, 2017, p.552.).

Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), os resultados demonstraram que em 2022, 55% dos estudantes brasileiros não atingiram o nível básico nas disciplinas de ciências. A maioria dos alunos apresentaram desempenho abaixo da média da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que é de 493 pontos (OCDE, 2023). No currículo de Biologia, um dos conteúdos onde os estudantes encontram dificuldades de aprendizagem é a citologia devido à sua natureza abstrata e ao fato de que suas bases microscópicas e bioquímicas não são facilmente observáveis no cotidiano dos alunos. Isso pode tornar o assunto complexo tanto para os professores quanto para os estudantes, e o material didático pode não ser significativo o suficiente para facilitar a compreensão dos processos relacionados ao assunto. Esses fatores podem interferir negativamente na construção e apropriação de novos conhecimentos pelos alunos. Para superar essas dificuldades, pode ser necessário adotar estratégias pedagógicas que ajudem a tornar o conteúdo mais acessível e significativo, como o uso de exemplos concretos e recursos didáticos mais claros e objetivos (SILVEIRA, 2013, p.25).

A cada tempo, a citologia vem se transformando, devido ao avanço de várias tecnologias aplicadas às pesquisas nessa área. Hoje a Citologia está presente no dia a dia das pessoas, no

estudo dos seres vivos, suas funções, sua complexidade, e no estudo detalhado dos componentes celulares, que são essenciais para a vida da célula (COBALCHINI, 2016, p. 5). O ensino de Biologia Celular tem sua importância reconhecida pois desperta o pensamento e interesse científico, indo além da memorização de conceitos (MACIEL, 2012, p. 8).

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no ensino fundamental a habilidade a ser desenvolvida de código EF06CI05 é fazer com que o aluno possa “explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos” (BRASIL, 2017, p. 345). Nesta fase de estudos, é importante introduzir os conceitos básicos de forma acessível e compreensível através de abordagens adequadas a esta faixa etária como utilização de modelos físicos e digitais, para auxiliar o estudante a observar e estabelecer relação do tamanho das organelas celulares. Já no ensino médio a habilidade de código EM13CNT304, considera que é necessário que os estudantes possam “analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.” (BRASIL, 2017, p. 558). Nesta etapa, o ensino de Citologia aprofunda-se nos aspectos mais complexos e avançados da biologia celular. Os discentes são introduzidos a conceitos como organização celular, órgãos e sistemas, respiração celular, fotossíntese, reprodução, hereditariedade e genética mendeliana. Além de conteúdos relacionados à biotecnologia como aplicação da tecnologia no DNA recombinante, identificação por DNA, emprego de células-tronco, entre outros.

Aprender significativamente o conteúdo de citologia é de fundamental importância para compreensão da estrutura, função e características da célula. Considerando tamanha relevância em um conteúdo que é a base da Biologia, os educadores devem estar capacitados para abordar de forma eficaz este assunto. Essa capacitação pode ocorrer através das formações continuadas que ofertam novas metodologias aliadas aos avanços tecnológicos. De acordo com Silveira (2013, p.23), os estudantes enfrentam dificuldades específicas ao tentar compreender conceitos e conteúdos relacionados à citologia. Essas dificuldades podem estar relacionadas à complexidade dos conceitos, à abstração das estruturas celulares ou às interações complexas que ocorrem dentro das células. Essas dificuldades se estendem para o ensino superior nos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, onde uma boa parte dos acadêmicos não conseguem correlacionar as estruturas citoplasmáticas com as suas funções dentro da célula e além de dificuldades em diferenciar e identificar os componentes orgânicos e inorgânicos do

citoplasma. (DIAS, 2008, p. 100).

Além dessas dificuldades na aprendizagem, Dias (2008, p.99) em sua pesquisa destacou que o ensino na escola, para os conteúdos de citologia e genética, tem se apresentado pouco eficaz no desenvolvimento do pensamento conceitual dos estudantes, ou seja, tudo que é ensinado é logo esquecido. Isso tudo gera uma falta de interesse pela ciência e os alunos assumem um papel passivo, esperando as respostas ao invés de buscá-las e muito menos são capazes de realizarem as próprias perguntas (POZO; CRESPO, 2009, p.18). Portanto, o ensino de ciências necessita superar diversas dificuldades para que ocorra aprendizagem significativa. Conforme descreve Pozo e Crespo (2009):

A aquisição do conhecimento científico exige uma mudança profunda das estruturas conceituais e das estratégias geralmente utilizadas na vida cotidiana, e que essa mudança, longe de ser linear e automática, deve ser o produto laborioso de um longo processo de instrução (POZO; CRESPO, 2009, p. 244).

No entanto, os professores de Ciências e de Biologia encontram dificuldades para proporcionar qualidade de ensino nas escolas públicas devido aos poucos recursos disponíveis, a falta de espaços, de material e de laboratórios, além do elevado número de alunos por turma, entre outros (INTERAMINENSE, 2019). É necessário buscar por inovações didáticas, trazer novas soluções para sanar problemas de ensino e aprendizagem, como estratégias que buscam a interação dos alunos com a ciência e o tema estudado (BESERRA; BRITO, 2012). Essas técnicas devem levar em conta que o aprendizado é algo extremamente individual, pois cada um dos alunos tem suas particularidades, interesses e uma maneira de aprender diferente. Uma das formas de melhorar a aprendizagem e estimular a participação ativa dos estudantes, é utilizar métodos e estratégias que fujam do tradicional. Fracaro e Faleiro (2021 p.9) ressalta a necessidade de os professores encontrarem estratégias pedagógicas que estimulem o interesse e compreensão dos alunos em relação aos conteúdos de citologia, como as novas tecnologias da informação e comunicação -TDICs que podem ser inseridas em ambientes presenciais e virtuais aliado às sequências didáticas investigativas que colocam os estudantes como protagonistas do processo de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, para que ocorra a aprendizagem significativa dos conteúdos de citologia é importante considerar a utilização de métodos de ensino que não se restrinjam à simples memorização de conceitos, mas que promovam a ação do estudante, levando-o a refletir, buscar soluções e participar de processos que envolvam resolução de problemas, análise de experimentos, leitura e comparação de diferentes textos científicos, discussões e socialização

do conhecimento.

2.2 Possibilidades de Metodologias Ativas no Ensino de Citologia

O ensino de citologia, em sua maioria, tem se baseado em aulas expositivas e laboratoriais convencionais. Devido ao nível de abstração dos conceitos e a necessidade de desenvolver o pensamento crítico e a resolução de problemas se faz necessário o desenvolvimento de abordagens pedagógicas mais dinâmicas e engajadoras. Dessa forma, é necessário criar condições para que o cotidiano seja problematizado em sala de aula, levantar novas questões e buscar ferramentas que possam enriquecer, valorizar e instrumentalizar uma aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa só ocorre quando uma nova informação adquire significado para o aprendiz através da ancoragem dos conhecimentos prévios do indivíduo, trazendo clareza, estabilidade e diferenciação (MOREIRA, 2010, p.18). Neste contexto, as metodologias ativas surgem como propostas que colocam o aluno no centro da aprendizagem, tornando-o protagonista do conhecimento.

Segundo Bacich e Moran (2018, p.22), metodologias ativas são maneiras de ensinar que inserem os alunos como personagens principais no momento da aprendizagem. Elas reconhecem que cada estudante aprende de um jeito, em um ritmo e tempo diferentes, e buscam oferecer diversas formas para que eles se envolvam na construção do próprio conhecimento, tornando o aprendizado mais eficaz e personalizado. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz orientações para que os professores utilizem abordagens que permitam aos estudantes “exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas” (BRASIL, 2017, p. 9). Dentre essas abordagens a BNCC estimula o uso de metodologias ativas como, por exemplo, a resolução de problemas, o ensino investigativo, a elaboração de projetos entre outras.

Frente a este cenário, o ensino por investigação pode ser uma abordagem eficaz para promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas em estudantes, especialmente no que se refere à compreensão dos conceitos científicos e da natureza da ciência (COSTA, GONÇALVES; CARVALHO, 2020). Com a intenção de melhorar a situação educacional vigente e implantar métodos de ensino construtivistas, pesquisas e documentos governamentais citam o ensino por investigação e o uso de tecnologias digitais como forma de abordagens ativas importantes para serem implementadas na educação básica (ZOCCHÉ;

SOUZA, 2023). Um dos autores pioneiros no estudo por investigação é John Dewey, pois defendia a ideia de que a educação deve ser baseada na experiência e na ação:

Os pontos essenciais do método coincidem, portanto, com os pontos essenciais da reflexão. Estes são: primeiro, que o aluno esteja em uma verdadeira situação de experiência - que haja uma atividade contínua a interessá-lo por si mesma; segundo, que um verdadeiro problema se desenvolva nesta situação como um estímulo para o ato de pensar; terceiro, que ele possua os conhecimentos informativos necessários para agir nessa situação e faça as observações necessárias para o mesmo fim; quarto, que lhe ocorram sugestões para a solução e que fique a cargo dele o desenvolvê-las de modo bem ordenado; quinto, que tenha oportunidades para pôr em prova suas ideias, aplicando-as, tornando-lhes clara a significação e descobrindo por si próprio o valor delas (DEWEY, 1979, p. 179-180).

O foco na experiência, na problematização e na experimentação ressalta a reflexão de Dewey a respeito de um aprendizado que tenha significado e relevância na vida do aluno. Ao aplicar tais princípios na prática do ensino, o professor se transforma em um intermediador, ou facilitador do aprendizado, que propõe situações problematizadoras, fornece apoio e orienta os alunos no processo de busca por soluções. A sala de aula transforma-se em um espaço de pesquisa, investigação, experimentação e construção coletiva do conhecimento. Conforme a BNCC, o ensino por investigação deve ser capaz de envolver os estudantes de maneira ativa na construção do conhecimento:

O processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem (BRASIL, 2017, p.322)

O ensino por investigação (ENCI) se configura como uma abordagem didática que pretende envolver os alunos na resolução de problemas através da coleta, registro, organização e interpretação de dados e informações sobre fenômenos naturais (URSI; SCARPA, 2016). Em uma proposta de ensino investigativo deve-se criar um ambiente para os discentes construírem seu próprio conhecimento e dessa forma, envolvê-los no fazer da comunidade científica como a investigação, as interações discursivas e a divulgação de ideias (CARVALHO, 2013, p.9). O ENCI pode -se iniciar a partir de um problema, que desencadeará a elaboração de hipóteses e discussões. Em seguida, a coleta de dados, que pode ser através de um experimento ou revisões bibliográficas e por último, os conhecimentos levantados são sistematizados e socializados (SANTANA; FRANZOLIM, 2018). No ENCI o aluno é protagonista e pode propor e planejar atividades e defender seu ponto de vista juntamente com o professor e os colegas (MORÃO;

SALES, 2018). O professor tem papel de mediador das atividades, é ele quem propõe e discute as questões levantadas, auxilia no planejamento da investigação, conduz no levantamento das evidências, insere os conceitos e promove a sistematização do conhecimento (IPATINGA, 2011). Segundo Scarpa e Campos (2018) o objetivo da ENCI é:

Propiciar aos estudantes um ambiente de aprendizagem em que possam questionar, agir e refletir sobre os fenômenos, construindo conhecimentos e habilidades e desenvolvendo autonomia de pensamento. Tudo isso de forma ativa, interativa e colaborativa (SCARPA; CAMPOS, 2018, p.14).

Conforme Costa (2021) o ENCI também pode ser trabalhado de forma remota, pois ao desenvolver atividades investigativas com os alunos pode perceber uma participação mais ativa e deu autonomia para se tornarem agentes construtores do conhecimento ao vivenciarem situações de aprendizagem que envolviam etapas da pesquisa científica e possibilitou uma aprendizagem significativa ao relacionarem os novos conceitos aos pré-existentes em sua estrutura cognitiva.

O conteúdo de citologia pode parecer desconectado da vida real dos alunos, a abordagem investigativa ajuda-os a entender a relevância do que estão aprendendo e como isso se aplica às suas vidas, facilitando a construção do conhecimento (COBALCHINI, 2016, p.9). Diante dos apontamentos, o ENCI aliado ao uso de tecnologias digitais nas aulas sobre citologia pode contribuir com a formação científica, social e tecnológica dos estudantes (MATO GROSSO, 2018). Além de possibilitar aos alunos desenvolverem coisas, pensar e conceitualizar o que fazem e construir conhecimento sobre o assunto trabalhado, ser capaz de exercer sua capacidade crítica, pensar sobre as práticas realizadas, fornecer e receber feedback, interagir com colegas e professores e buscar inserir atitudes e valores pessoais (BACICH; MORAN, 2018).

Outra possibilidade de metodologia ativa no ensino de citologia é a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) onde o ensino é centrado no estudante e na solução de problemas reais. Para resolver o problema os estudantes são instigados a recorrerem aos seus conhecimentos prévios, discutir, estudar, adquirir e integrar novos conhecimentos (BORGES, *et al.*, 2014, p.1). Nesta perspectiva Paulo Freire já defendia uma pedagogia libertadora composta por uma educação dialógica e problematizadora, na qual o aluno é sujeito ativo na construção do seu conhecimento. A educação bancária, na qual o professor deposita o conhecimento nos alunos passivos, é criticada por Freire, que propõe uma educação que estimule a reflexão crítica e a transformação social (FREIRE, 1974, p.66). As metodologias ativas, ao promoverem o diálogo, a participação e a autonomia dos alunos, se alinham aos princípios da pedagogia freireana. No

Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC-MT), consta a necessidade de “instigar a percepção dos professores sobre a relevância de inserir em seu *modus operandi* estratégias pedagógicas pautadas em “problematizações” que levem em consideração a construção coletiva do conhecimento junto aos estudantes (MATO GROSSO, 2018, p.38).”

Em sua pesquisa com metodologias ativas, Mendes (2021) desenvolveu uma sequência didática com turmas do ensino médio, apresentando diferentes tipos de atividades interativas estruturadas na ABP para facilitar a aprendizagem no conteúdo de citologia. Os resultados alcançados demonstraram um aumento de 71% no aproveitamento médio e na aquisição das habilidades fundamentais para a compreensão do conteúdo. Além de observar nos estudantes maior interesse pelas aulas, o despertar da curiosidade, da criatividade, da responsabilidade e da colaboração do trabalho em equipe. Trabalhar com ABP pode não ser uma tarefa simples, porém os resultados podem ser bastante significativos se trabalhado de forma correta e planejada. Santos (2024) listou uma sequência pedagógica que pode servir de guia para a aplicação dessa metodologia ativa.

- **Escolha do tema:** selecionar um tema que seja relevante para os estudantes, preferencialmente que esteja próximo do cotidiano da comunidade escolar. É importante lembrar que todos os dias aparecem novidades em relação aos nossos componentes curriculares, o que abre muitas possibilidades para problematizar a realidade na sala de aula.
- **Apresentação do problema:** expor para os estudantes uma situação-problema que seja desafiadora e que possa estimular o pensamento crítico, mas que, ao mesmo tempo, possa ser acessível aos educandos. Esse problema pode ser colocado em forma de reportagem, de textos, de mídias ou mesmo a partir de uma aula prática de laboratório.
- **Discussão em grupo:** trabalhar em grupo é extremamente importante, pois há razão para crermos que uma grande interação e trocas de informações entre os estudantes reforça a construção do conhecimento sob diferentes perspectivas.
- **Formulação de hipóteses:** solicitar aos estudantes que utilizem seus conhecimentos prévios e as novas informações para gerarem suposições, para formularem hipóteses sobre a situação-problema apresentada. Essas hipóteses podem ajudar a vislumbrar soluções para o problema. É importante que as hipóteses sejam específicas e baseadas em fatos, para poderem ser testadas e validadas posteriormente.
- **Investigação:** nessa etapa, é importante dar aos estudantes a liberdade para buscarem informações e realizarem pesquisas que possam testar suas hipóteses. Nesse âmbito, é possível realizar experimentos, coletar de dados, promover a leitura de textos ou de consultas *on-line* por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, dentre outras possibilidades.
- **Apresentação das soluções:** após vivenciarem as etapas anteriores, é a hora dos estudantes apresentarem suas soluções para o problema exposto inicialmente. Nessa etapa, eles devem ser capazes de explicar como chegaram à solução e quais suas relações com o problema inicialmente apresentado.
- **Reflexão:** é importante que os estudantes tenham a visão de todo o processo, como o que aprenderam e o que poderiam ter feito melhor (SANTOS, 2024, p.13).

Já a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP ou ABPj) é uma forma ativa de ensinar e aprender que oferece aos alunos a chance de lidar com situações, perguntas e desafios que existem no mundo real. Trabalhando juntos, eles constroem o conhecimento necessário para resolver esses problemas. A ABPj é um método organizado que busca juntar diferentes áreas do saber, além de ajudar os alunos a desenvolverem capacidades e habilidades importantes para a sua formação completa. Como essa metodologia envolve os estudantes em tarefas e desafios que precisam ser resolvidos por meio de um projeto, ela ajuda a desenvolver habilidades essenciais para o século XXI, como o pensamento crítico e a criatividade para solucionar problemas e realizar projetos em equipe (PASCON; PERES, 2023, p.48).

Segundo Bender (2014) o planejamento de uma ABPj é composto de quatro partes que estrutura o projeto e que são fundamentais: âncora, questão motriz, questões essenciais e artefatos. A âncora é a parte inicial do projeto, é uma situação planejada pelo professor com a intencionalidade de introduzir o tema ou a problemática que será trabalhada no projeto. Pode ser elaborado a partir de narrativas, reportagens, vídeos, filmes, debates, atividades práticas, entre outros. A questão motriz é a questão principal do projeto, o problema que se quer resolver. Preferencialmente que seja um problema real do cotidiano do aluno. Já as questões essenciais, são questões que uma vez respondidas auxiliam na resolução da questão motriz do projeto. Os artefatos são atividades e produtos dos alunos que podem ser expostos e que de alguma forma auxiliaram na resolução do problema ou até mesmo ser o próprio produto que resolve o problema.

No ensino de citologia a ABPj pode ser aplicada em diferentes atividades como elaboração de projetos de pesquisa ou intervenção, como por exemplo na construção de modelos tridimensionais de células, na elaboração de vídeos educativos ou na criação de aplicativos interativos. Um outro exemplo de produto no ensino de citologia seria propor aos discentes a criação de um museu virtual sobre a história da citologia, com exposições interativas e informações sobre as principais descobertas e cientistas da área, articulando assim metodologias ativas e tecnologias digitais.

Essa metodologia ainda é pouco aplicada no ensino básico, porém existem diversas pesquisas no ensino superior com excelentes resultados. Por exemplo, podemos citar o trabalho de Negro-Dellacqua *et al.* (2020) que aplicou a ABPj na disciplina de Biologia Celular e Molecular para o curso de Fisioterapia e atingiu os resultados esperados e percebeu que a implementação da ABPj ofereceu um aprendizado diretamente ligado ao conteúdo da disciplina e o mais importante, transformou os alunos em participantes ativos na construção do próprio conhecimento. No entanto, a implementação de métodos ativos em um currículo tradicional

enfrenta um desafio: a aceitação dos alunos em adotar essa nova forma de aprender, já que ela exige maior envolvimento e protagonismo por parte deles.

As metodologias ativas constituem uma alternativa promissora para o ensino da citologia, propiciando novas possibilidades de engajamento, interatividade e construção do conhecimento. Colocando o aluno no centro do processo de aprendizagem, essas metodologias são um importante suporte para o desenvolvimento das competências e habilidades descritas na BNCC. Contudo, é importante ressaltar as preocupações descritas por Geraldo (2009):

As técnicas são importantes, mas somente quando incorporadas em um todo de preocupações didáticas que visam dotar os alunos do conhecimento científico e social da realidade estudada, valorizando-se o fim a alcançar: ensinar ciências naturais em uma perspectiva histórica, sociológica, filosófica, psicológica, lógica, em síntese, numa perspectiva crítica e multidimensional (GERALDO, 2009, p.141).

Dessa forma a implementação efetiva das metodologias ativas requer um planejamento cuidadoso, além da formação continuada dos professores e a disponibilidade de recursos adequados. Conforme Geraldo (2009, p. 141) esse planejamento deve favorecer a aprendizagem do estudante, mas sem que os métodos e ferramentas se tornem mais valorizados que os próprios objetivos da educação. Nesse processo, o professor tem papel fundamental, pois deve preparar os alunos oferecendo-lhes conhecimento científico acumulado ao longo da história e contextualizando esse conhecimento à realidade dos problemas e características da sociedade atual, levando em conta os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais.

2.3 Recursos Educacionais Tecnológicos no Ensino de Citologia

Considerando o mundo tecnológico em que os estudantes estão inseridos, as aulas de ciências devem ser mais desafiadoras, permitindo experimentação, troca de ideias e diálogo, bem como registros para sistematizar o que foi discutido (OLIVEIRA, 2013, p.63). Assim, é fundamental que os professores acompanhem as mudanças na disponibilidade de tecnologia no contexto educacional e sejam capazes de atualizar seus conhecimentos e utilizar recursos didáticos que integrem a escola com a tecnologia. Eles devem buscar estimular e despertar o interesse dos alunos, tornando o processo de aprendizagem menos abstrato e mais significativo (FRACARO; FALEIRO, 2021, p.8). Todavia é importante que o uso dessas tecnologias esteja fundamentado em uma análise cuidadosa das mudanças contemporâneas, das relações com o conhecimento e da escolha de recursos tecnológicos que favoreçam o contexto educacional. O professor deve promover um conhecimento amplo sobre a ciência, permitindo que os alunos se

posicionem diante de questões sociais, ambientais e culturais. (BEDIN, 2019, p.4).

Nesse contexto os recursos educacionais tecnológicos surgem como mais uma ferramenta para promover e potencializar o processo de ensino-aprendizagem de citologia. Eles podem se apresentar de diversas formas como simuladores virtuais, vídeos explicativos, plataformas de ensino online, jogos, entre outros. No entanto, a mera introdução dessas ferramentas não garante uma melhoria na qualidade do ensino. Os docentes necessitam desenvolver competências específicas para conseguirem integrar as tecnologias de forma crítica e reflexiva que se adaptem às necessidades e características dos alunos, ou seja, analisar as tecnologias nos seus contextos socioculturais, considerando seus potenciais e suas limitações, e utilizá-las de forma intencional e planejada, adequando-as às necessidades educativas, aos objetivos pedagógicos, às características dos alunos, de modo a propiciar uma educação significativa e ética. Segundo Bedin (2019, p.4), as tecnologias digitais são ferramentas essenciais para o trabalho do professor, pois os recursos que elas oferecem podem tornar o trabalho docente mais fácil e eficiente, além de permitir a atualização de conhecimentos, a troca de experiências e a aprendizagem significativa por meio de pesquisa e prática. É importante que essas tecnologias sejam utilizadas de forma crítica para promover a construção de conhecimento e mostrar aos alunos como elas podem estar presentes em processos de ensino e aprendizagem, integrando-se com sua realidade.

Dessa forma, as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) são ferramentas que podem ser utilizadas a favor do ensino de citologia de diversas maneiras, principalmente quando a escola não dispõe de um laboratório. Sendo assim, temos dois fatores que podem contribuir para uma mudança na educação: metodologias inovadoras e reflexivas que permitam ao educando ser sujeito ativo na construção do seu conhecimento e a inserção de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem que pode contribuir com a melhoria significativa dos índices educacionais.

Os recursos educacionais tecnológicos aliados as metodologias ativas, podem oferecer diversas vantagens pois facilita a ampliação na busca por conhecimentos e contribui para o progresso do ensino e aprendizagem. O ensino mediado por tecnologias facilita o acesso as informações onde o compartilhamento acontece de forma rápida e significativa ao serem trocadas em tempo real, tornando esse mecanismo essencialmente importante no contexto educacional. Plataformas online, como fóruns e chats, podem ser utilizadas para promover a discussão de ideias e a solução em conjunto de problemas. As atividades digitais podem tornar o ensino mais estimulante e atrativo, promovendo a participação ativa dos estudantes. Por meio de jogos, quizzes e simulações, os alunos podem acessar conteúdos de maneira lúdica,

promovendo construção de conhecimento mais significativo.

Nesse sentido, as TDICs são ferramentas que podem ser utilizadas a favor do ensino de citologia de diversas maneiras, principalmente quando a escola não dispõe de um laboratório de ciências e equipamentos necessários para a observação de células. Diante da necessidade de integrar novas tecnologias de aprendizagem ao ensino de citologia, Fracaro e Faleiro (2021) elaboraram uma proposta didática abrangente, consubstanciada na produção de uma sequência didática investigativa por meio de um *software* de autoria. A utilização de recursos visuais, como telas e outros elementos gráficos, incluindo mapa mental, jogos e simulações, na interface de ensino e aprendizagem da morfologia e função das organelas citoplasmáticas, culminou no desenvolvimento do produto educacional denominado “Mundo das organelas”. Com a pesquisa, os autores puderam constatar que o recurso se mostrou como uma ferramenta potencialmente significativa para o aprendizado das organelas celulares, através da utilização do produto digital de forma colaborativa entre professor e estudante. O aplicativo desenvolvido por Fracaro e Faleiro (2021), possibilita um processo de ensino mais atraente e eficaz para os alunos, além de ressignificar o uso de dispositivos móveis, em especial o *smartphone*, frequentemente utilizado pelos estudantes para entretenimento e interação social, agora apresentado como uma importante ferramenta didática na construção do conhecimento.

Outro exemplo de aplicação bem-sucedida de TDICs encontra-se na pesquisa de Brandão, Souza e Miranda (2023), que aplicaram o jogo *Quiz*, utilizando as ferramentas *PowerPoint* e *keypads* para um sistema de votação, com o propósito de auxiliar na aprendizagem do conteúdo de Mitose, tema da área de biologia celular. Neste estudo, os autores avaliaram a eficácia e a aceitabilidade do jogo *Quiz* por estudantes do ensino médio. Por meio da aplicação do conteúdo de Mitose tanto pelo método tradicional quanto com o uso de TDICs, os autores constataram notas mais altas e maior motivação dos alunos nas aulas mediadas por tecnologias. As evidências demonstraram que o *Quiz* se mostrou uma ferramenta interativa importante para a aprendizagem sobre Mitose nas aulas de Biologia, em comparação ao método tradicional. Portanto, para o professor que trabalha com conceitos abstratos na área da Biologia, é interessante a inclusão de recursos tecnológicos como aliados das diferentes estratégias metodológicas, com a intenção de tornar o ensino mais satisfatório e eficaz.

Outro aspecto importante na utilização das tecnologias se baseia na visualização e/ou criação de representações visuais mais precisas e detalhadas das estruturas celulares, facilitando a compreensão de conceitos complexos como no conteúdo de citologia. Através de simuladores virtuais, os estudantes podem explorar diferentes tipos de células e seus componentes, observando processos como a divisão celular e a síntese de proteínas em tempo real. Autores

como Lima *et al.* (2022) descrevem como os simuladores virtuais podem ser interessantes no ensino:

O ensino de ciências por meio de simuladores virtuais auxilia o processo de ensino e aprendizagem, bem como, incentiva o uso dessas ferramentas computacionais na demonstração dos fenômenos científicos e biológicos de forma rápida e simples aos discentes, facilitando o ensino por meio de experiências em instituições de ensino, nas quais muitas vezes não havia condições de aulas em laboratórios (LIMA *et al.*, 2022, p. 1)

Esses simuladores virtuais e *softwares* podem ser de grande utilidade em sala de aula, pois são verdadeiros laboratórios virtuais que oferecem ao usuário uma experiência interativa através da exploração com as simulações computacionais, podendo alterar seus parâmetros, os valores iniciais, as variáveis, entre outros para explorar os resultados obtidos. Dentre vários simuladores virtuais para o ensino de citologia, pode-se destacar: PHET *Interactive Simulations*, *Biology Simulations*, *Learn.Genetics*, *Virtual Microscope*, *PraxiLabs*, Células virtuais e *visible body*.

Além dessas plataformas, podemos destacar também aplicativos de realidade aumentada que permite diversificar as aulas de citologia. A Realidade Aumentada (RA) consiste em uma tecnologia que sobrepõe elementos virtuais ao ambiente real, criando assim um espaço híbrido. Essa integração é viabilizada por meio de dispositivos tecnológicos como câmeras de smartphones, tablets ou computadores. A RA apresenta-se como um recurso promissor para aplicação nas escolas (NUNES *et al.*, 2021, p.4). Dentre os ambientes de RA vale destacar o Cubo Merge que pode ser aplicado para estudar diversos temas, pois os aplicativos que fazem a leitura do cubo, como o *Object Viewer*, oferecem uma interface interativa com diferentes áreas de estudo, como a Genética, Citologia, Paleontologia, Botânica, Astronomia, entre outras (DORNELA, 2023, p. 14).

As TDICs são ferramentas que podem ser utilizadas a favor da educação de diversas maneiras, como a plataforma Canva. O Canva é uma plataforma de designers gráficos, onde é possível criar e editar templates de atividades, cartazes, mapas mentais, flash cards, apresentações, vídeos, entre outros. Esta incrível ferramenta online, é disponibilizada de forma gratuita aos profissionais da educação básica, onde é possível encontrar milhares de imagens, figuras e outros recursos que permitem ao usuário estimular sua criatividade e desenvolver recursos didáticos personalizados, adequando o conteúdo e atividades às necessidades e aos interesses de cada estudante.

Nesta ferramenta é possível criar diversos *layouts* personalizados, com inserção de

elementos, textos, fundos entre outros. Os *designs* criados podem ser baixados, compartilhados e tornados públicos para que outros usuários possam utilizar. Em sala de aula, o professor, juntamente com os alunos, pode elaborar e compartilhar suas criações, favorecendo um ambiente de criatividade e cooperação (SALGADO; GALTÉRIO, 2021). Souza e Vasconcelos (2021) realizaram um levantamento em uma escola pública da Bahia com os professores sobre o uso das tecnologias digitais durante o ensino remoto e a ferramenta Canva foi apontado em 70% das respostas como possibilidade de uso nas aulas. Isso se deve ao fato, dessa ferramenta ser muito interativa, pois seus *layouts* são bem intuitivos o que facilita o seu uso (KARLO-GOMES *et al.*, 2021). O Canva possui as versões gratuita, *premium* e uma modalidade específica para a educação, o *Canva for Education*, que permite a criação e comunicação visual de aulas com a colaboração dos docentes e discentes. Essa versão educacional, está disponível de forma gratuita para comunidade escolar com todos os recursos disponíveis da versão *premium*, o que permite a elaboração de diversas atividades que estimulam o protagonismo estudantil dentro e fora da sala de aula (KARLO-GOMES *et al.*, 2021).

Em síntese, a incorporação de tecnologias digitais na educação já vem sendo debatida há muito tempo atrás, como alertado por Pierre Lévy (1999) em seus estudos sobre a cibercultura e percebeu-se que no ensino da citologia não apenas favorece a compreensão dos conteúdos como modifica a própria experiência do aprendizado, a qual se torna mais significativa, interativa e acessível como demonstrado nos diversos estudos citados nesta pesquisa. Aliando o rigor científico com recursos inovadores, essas tecnologias abrem novas possibilidades para a educação nas ciências e preparam os educandos para o futuro. Vale ressaltar que a tecnologia não substitui o professor; ao contrário, ela é poderosa aliada do professor na tarefa de ensino-aprendizagem, potencializando o saber, mas também as habilidades do aluno. Como mediador, ao utilizar as ferramentas digitais, o professor promove o pensamento crítico sobre o conteúdo aprendido. Sendo assim, o investimento na formação de professores para o uso adequado das tecnologias digitais e na disponibilização de recursos digitais de qualidade é chave para garantir o efetivo uso da integração dessas tecnologias no ensino de ciências e em outros campos da educação.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida neste artigo demonstra que o uso de recursos educacionais tecnológicos para o ensino de citologia apresenta tanto oportunidades como desafios a serem superados. Os dados indicam que, apesar de os docentes reconhecerem a possibilidade das

tecnologias digitais para dinamizar as aulas e auxiliar a aprendizagem dos alunos, há entraves que vão de problemas estruturais da escola até a formação dos professores. A falta de políticas públicas com garantias de acesso igualitário às tecnologias, a falta de formação continuada que atenda a articulação entre teoria e prática, ainda são dificuldades que precisam ser vencidas para efetivar a integração desses recursos na escola. Nesse cenário, faz-se necessária a revisão das estratégias de formação continuada, considerando as especificidades do ensino de Ciências e os avanços da cultura digital. Todavia, é indiscutível que, se utilizadas de maneira crítica, contextualizada e pedagógica, as tecnologias podem significar uma contribuição efetiva para tornar o ensino de citologia mais acessível, interativo e simbólico. Desta forma, reafirma-se a importância da formação continuada dos docentes que ultrapasse o domínio da técnica e contemple reflexões sobre os usos pedagógicos das tecnologias, sua intencionalidade/objetividade e seu impacto no processo de ensino e aprendizagem.

A adoção de metodologias ativas no ensino de citologia, mediadas por tecnologias digitais, tem se mostrado uma estratégia eficaz para promover o protagonismo estudantil e a aprendizagem significativa. Estratégias como ensino investigativo, aprendizagem baseada em problemas e em projetos contribuem para a construção do conhecimento de forma colaborativa e contextualizada. Porém, para que essas metodologias sejam efetivas, é fundamental repensar os métodos de avaliação para superar práticas tradicionais centradas na memorização e adotar instrumentos que valorizem o processo, a autonomia e o pensamento crítico dos estudantes. Dessa forma, a avaliação passa a cumprir um papel formativo, articulando-se às metodologias ativas e ampliando as possibilidades de uma educação em Ciências mais reflexiva e transformadora.

Este estudo não pretende esgotar a discussão, mas contribuir para o debate sobre as práticas docentes frente às inovações tecnológicas, especialmente no ensino de conteúdos complexos como os da citologia. Sendo assim, espera-se que essas reflexões possam subsidiar novas investigações e ações formativas que favoreçam a construção de práticas educativas mais críticas, inclusivas e transformadoras.

REFERÊNCIAS

BACICH, LÍLIAN.; MORAN, JOSÉ. **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

BEDIN, EVERTON. Filme, experiência e tecnologia no ensino de ciências química: uma sequência didática. **Revista de Educação, Ciências e Matemática**, v. 9, n. 1, jan./abr. 2019.

Disponível em: <http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/recm/article/view/4280>.
Acesso em: 16 nov. 2023.

BENDER, Willian N. **Aprendizagem baseada em projetos**: educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.

BESERRA, J.G.; BRITO, C.H. Modelagem Didática Tridimensional de Artrópodes, como Método para Ensino de Ciências e Biologia. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**: Universidade Federal da Paraíba, 2012.

BORGES, Marcos C.; CHACHÁ, Silvana G. F.; QUINTANA, Silvana M.; FREITAS, Luiz Carlos C.; RODRIGES, Maria Lourdes V. **Aprendizado Baseado em Problemas**. 2014.

Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2898546/mod_folder/content/0/Aprendizado%20baseado%20em%20problemas.pdf. Acesso em: 20 dez. 2024.

BRANDÃO, Juliana Jardini; SOUZA, Hilton Marcelo de Lima. MIRANDA, Anderson Fernandes de. Uso do Quiz como Ferramenta para o Ensino e Aprendizagem Sobre Mitose. **Revista Prática Docente**, Confresa, v. 8, n. 1, p. 1 – 22, jan/abr 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

CARVALHO, Ana Maria Pessoa. *et al.* **Ensino de ciências por investigação**: condições para implementação em sala de aula. 1.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

COBALCHINI, Meirelli Gusso. **Elaboração de aulas práticas investigativas de citologia para alunos do primeiro ano do ensino médio**. O Professor e os Desafios da Escola Paranaense. v.2, Paraná, 2016. 54 p. Disponível em: <https://encurtador.com.br/sxDFS>. Acesso em: 20 março 2024.

COSTA, Francielle da Silva Mateus; GONÇALVES, Angela Maria Muniz; DE CARVALHO, Ilio Fealho. **Uma Proposta de Ensino Investigativo Sobre Fermentação Lática com Utilização de Mapas Mentais**. In: XIV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. São Cristóvan: UFS, 2020. P. 1- 12.

COSTA, Francielle da Silva Mateus. O Método Científico Através de Atividades Investigativas Durante o Ensino Remoto: Uma possibilidade de sequência didática para aulas de ciências. **Revista Scientific Electronic Archives**, v.14, p. 180-185, 2021. Disponível em: <https://sea.ufr.edu.br/SEA/article/view/1471/1495>. Acesso em: 16 ago. de 2021.

DEWEY, Jhon. **Democracia e Educação**: introdução à filosofia da educação. São Paulo: Editora Nacional, 1979.

DIAS, Márcia Adelino da Silva. **Dificuldades na Aprendizagem dos Conteúdos de Biologia**: evidências a partir das provas do vestibular da UFRN (2001-2008). 2008. 275 f. Tese (Doutorado). Universidade do Rio Grande do Norte. Programa do Pós-Graduação em Educação. Natal, 2008.

DORNELA, Adeilson Frias. **Uma Proposta de Sequência Didática Utilizando Realidade Aumentada como Estratégia para Ensinar Genética para Alunos do Ensino Médio**.

2023.29 f. Monografia. Pós-Graduação *Lato Sensu* em Práticas para EPT. Instituto Federal de Espírito Santo. Alegre, 2023.

DURÉ, R. C.; ANDRADE, M. J. D.; ABÍLIO, F. J. P. Ensino de Biologia e contextualização do conteúdo: quais temas o aluno do ensino médio relaciona com o seu cotidiano? **Experiências em Ensino de Ciências**, Cuiabá, v. 13, n. 1, p. 259-272, 2018. Disponível em: <https://fisica.ufmt.br/eenciojs/index.php/eenci/article/view/231/209>. Acesso em: 19 fev. 2022.

FRACARO, Flávia Andreia.; FALEIRO, Alexandro César. **O uso de software de autoria no ensino do conteúdo de organelas citoplasmáticas**. Cáceres: Unemat, 2021. Disponível em: <https://encurtador.com.br/cvzM9>. Acesso em: 15 nov. 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra S/A, 1974.

GERALDO, Antonio Carlos Hidalgo. **Didática de Ciências Naturais na Perspectiva Histórico-Crítica**. Campinas, SP: Autores Associados, 2009.

INTERAMINENSE, B.K.S. A Importância das Aulas Práticas no Ensino de Biologia: Uma Metodologia Interativa. **Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, v.13, n. 43, p. 342-354, 2019. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1842/2675>. Acesso em: 02 out. 2023.

IPATINGA (Prefeitura). SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. **O Ensino de Ciências por Investigação** (E-Book). Ipatinga, MG, 2011.

KARLO-GOMES, G.; MUNIZ, A. O.; SOUZA, S.J.P. As TDICS no campo de atuação social vida pública: uma sequência didática do gênero textual linha do tempo com o canva. **Revista Educação em Foco**, v. 26, n. 03, p. 1 -21, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/edufoco/article/view/36379>. Acesso em: 10 jan. 2022.

KRASILCHIK, Myrian. **Prática de Ensino de Biologia**. 4.ed. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2008.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999.

LIMA, Jailma Almeida De. *et al.* **Cartilha educativa para o ensino de ciências: passo a passo sobre o uso de simuladores virtuais**. Anais VIII CONEDU... Campina Grande: Realize Editora, 2022. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/89902>. Acesso em: 03 de jan. 2025.

MACIEL, Domingos Elias. **Aprendendo biologia celular através de práticas educacionais lúdicas**. O Professor PDE e os Desafios da Escola Pública Paranaense. v. 2. Paraná, 2012. Disponível em: <https://encurtador.com.br/coA36>. Acesso em: 20 março 2024.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Educação. **Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (DRC-MT)**. Cuiabá: SEDUC/MT, 2018.

MENDES, Anna Cristina Rufino. **Aprendizagem Baseada em Problemas como Metodologia**

Ativa para o Ensino Remoto de Citologia no Ensino Médio. 2021. 126 f. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Juiz de Fora. Programa Nacional de Mestrado Profissional de Ensino de Biologia. Governador Valadares, 2021.

MOREIRA, Marco Antônio. **Mapas conceituais e aprendizagem significativa.** Editora Centauro: São Paulo, 2010. 80 p.

NEGRO-DELLACQUA, Melissa. *et al.* **Utilização da Aprendizagem Baseada em Projetos no ensino da Biologia Celular e Molecular: relato de experiência no curso de Fisioterapia.** Disponível em: <https://encr.pw/LotoD>. Acesso em: 20 dez. 2024.

OECD (2023). What can students do in mathematics, reading and science? In: **PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education.** Paris: OECD Publishing. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/02f44b44-en>. Acesso em 22 fev.2024.

OLIVEIRA, Carla Marques Alvarenga de. O que se fala e se escreve nas aulas de Ciências? In: CARVALHO, Ana Maria Pessoa. *et al.* **Ensino de ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula.** 1.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Cap. 4, p. 63-75.

PASCON, Daniela Miori; PERES, Heloisa Helena Ciqueto. Aprendizagem Baseada em Projetos. **Revista Educação Permanente em Saúde.** Brasília: Editora ABEn, 2023. p. 47 – 53.

POZO, Juan Ignacio.; CRESPO, Miguel Angel Gomes. **A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico.** 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

SALGADO, Mariana Teixeira Santos Figueiredo; GAUTÉRIO, Vanda Leci Bueno. A tecnologia digital potencializando o ensino de biologia celular: a utilização do blog aliado ao canva. **Revista Tecnologia e Sociedade.** Disponível em: <<https://periodicos.utfpr.edu.br/rts>>. Acesso em: 22 fev. 2024.

SANTANA, R.S.; FRANZOLIN, F. O ensino de ciências por investigação e os desafios da implementação na práxis dos professores. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 9, n.3, p. 218-237, 2018. Disponível em: <https://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/view/1427>. Acesso em: 10 jan. 2022.

SANTOS, Ivan Luiz dos. **Problematização e Aprendizagem por Investigação nas Aulas de Ciências e Biologia.** Cuiabá: FGV/SEDUC, 2024.

SCARPA, D.L.; CAMPOS, N.F. Potencialidades do Ensino de Biologia por Investigação. **Revista Estudos Avançados**, n.32, p. 25-41, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/RKrKKvjY7MX7Q5DChvN5N/?lang=pt>. Acesso em: 12 jan. 2022.

SILVEIRA, Mariana Leite da. **Dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas em Biologia: a visão de professores em formação sobre o conteúdo de citologia.** 2013. 197 f. Dissertação (mestrado). - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, Rio Grande do Norte, 2013.

SOUZA, J.B.; VASCONCELOS, C.A. Docência em Tempos de Covid-19: concepções de professores do ensino médio sobre o uso das tecnologias digitais no ensino remoto. **Revista Devir Educação**, edição especial, p.247-268, 2021. Disponível em: <http://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/416>. Acesso em: 10 jan. 2022.

URSI, S.; SCARPA, D.L. *et al* (org.). **Mata Atlântica – Restinga**. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 2016.

ZOCHE, Elis Regina dos Reis; SOUZA, Hilton Marcelo de Lima. In: **Ensino de ciências biológicas baseado em investigação: experiências pedagógicas**. SOUZA, Hilton Marcelo de Lima; KAPITANGO – A- SAMBA, Kilwandy Kya (organizadores). Curitiba: CRV, 2023. Cap. 1, p. 17-32.